

JINOIY JAVOBGARLIKKA TORTISH YOSHI JINOYAT TARKIBINING ZARURIY BELGISI SIFATIDA: NAZARIY VA AMALIY JIHLARI

O'zbekiston Respublikasi Huquqni muhofaza qilish akademiyasi magistratura tinglovchisi

Tajiyeva Navro'za Baxtiyor qizi,

E-mail: navruzatajiiyeva@gmail.com

Tel: (94) 412-22-03

Anotatsiya: *Ushbu tezisdagi jinoiy javobgarlikka tortish yoshi jinoyat tarkibining zaruriy belgisi sifatida nazariy va amaliy jihatdan tahlil qilingan. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 17-moddasi hamda sud-tergov amaliyoti asosida jinoyat javobgarligi yoshining huquqiy mohiyati yoritilgan. Shuningdek, voyaga yetmagan shaxslarning jinoiy javobgarlikka tortilishi bilan bog'liq muammolar, xorijiy davlatlar tajribasi, va milliy qonunchilikni takomillashtirish bo'yicha takliflar keltirilgan. Tadqiqot natijalari jinoyat huquqi subyekting yosh mezonini aniqlashda nazariy asos va amaliy tavsiyalarni beradi.*

Kalit so'zlar: *jinoiy javobgarlik, jinoyat tarkibi, yosh chegarasi, voyaga yetmaganlar, jinoyat subyekti, javobgarlik yoshi, huquqiy tahlil.*

Аннотация: *В данной тезисной работе исследуется возраст привлечения к уголовной ответственности как обязательный признак состава преступления. На основе статьи 17 Уголовного кодекса Республики Узбекистан и судебно-следственной практики раскрыта правовая сущность возраста уголовной ответственности. Рассмотрены проблемы привлечения несовершеннолетних к уголовной ответственности, зарубежный опыт и предложения по совершенствованию национального законодательства. Результаты исследования дают теоретические и практические рекомендации по определению возраста субъекта преступления.*

Ключевые слова: *уголовная ответственность, состав преступления, возрастной порог, несовершеннолетние, субъект преступления, возраст ответственности, правовой анализ.*

Annotation: *This thesis examines the age of criminal responsibility as an essential element of the corpus delicti from both theoretical and practical perspectives. Based on Article 17 of the Criminal Code of the Republic of Uzbekistan and judicial practice, the legal nature of the age of criminal liability is analyzed. The research discusses issues related to the prosecution of minors, compares foreign experiences, and proposes recommendations for improving national legislation. The*

findings provide theoretical foundations and practical guidelines for determining the age criterion of a crime subject.

Keywords: *criminal responsibility, corpus delicti, age limit, minors, crime subject, age of liability, legal analysis.*

Kirish

O‘zbekiston Respublikasida jinoyat qonunchiligi insonparvarlik, adolat va qonuniylik tamoyillariga asoslanadi. Jinoyat sodir etgan shaxsni javobgarlikka tortish uchun uning aqliy holati, harakatining ijtimoiy xavfliligi, va eng asosiysi — yoshi muhim ahamiyat kasb etadi. Jinoyat javobgarligiga tortish yoshi jinoyat tarkibining subyekti sifatida zaruriy belgidir. Chunki shaxs jinoyat sodir etgan paytda muayyan yoshga yetmagan bo‘lsa, u jinoyat tarkibining subyekti bo‘la olmaydi.

Mazkur masala nafaqat nazariy, balki amaliy jihatdan ham dolzarbdir. Voyaga yetmaganlar o‘rtasida jinoyatchilikning oshishi, yoshlarning ijtimoiy-psixologik holatini baholash, profilaktik chora-tadbirlarni ishlab chiqishda ushbu mezonning to‘g‘ri qo‘llanilishi muhimdir.

Jinoiy javobgarlikka tortish yoshi jinoyat tarkibining subyekti belgilaridan biri hisoblanadi. Shaxs jinoyat sodir etgan paytda belgilangan yoshga yetmagan bo‘lsa, u jinoiy javobgarlikka tortilmaydi. Bu qoida O‘zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 17-moddasida aniq belgilangan:

JK 17-moddasi birinchi qismi:

“Jinoyat sodir etgan shaxs, agar jinoyat sodir etilgan paytda o‘n olti yoshga to‘lgan bo‘lsa, jinoiy javobgarlikka tortiladi.”

Shuningdek, qonun ayrim og‘ir va ijtimoiy xavfi yuqori bo‘lgan jinoyatlar uchun istisno tariqasida 14 yoshdan jinoiy javobgarlikni nazarda tutadi.

JK 17-moddasi ikkinchi qismi: “Quyidagi jinoyatlar uchun jinoyat javobgarligiga o‘n to‘rt yoshdan boshlab tortiladi: qasddan odam o‘ldirish (97-modda), badanga og‘ir shikast yetkazish (104-modda), zo‘rlash (118-modda), o‘g‘rilik (169-modda), talonchilik (166-modda), bosqinchilik (164-modda), transport vositasini o‘g‘irlab haydab ketish (267-modda) va boshqalar.”

Demak, jinoyat javobgarligiga tortish yoshi qonun bilan qat’iy belgilanadi va shaxsning huquqiy maqomini belgilovchi asosiy mezondir.

Jinoiy javobgarlik yoshining nazariy mazmuni huquqshunos olimlarning fikricha, jinoiy javobgarlikka tortish yoshi — bu shaxsning o‘z harakatining ijtimoiy xavfini anglay olishi va uni boshqara olish qobiliyatini huquqiy tarzda tan olishdir.

O‘zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi 18-moddasida “aql-idrok jihatdan orqada qolgan voyaga yetmagan shaxslar”ga oid qoida mavjud:

JK 18-moddasi:

“O‘zining ruhiy rivojlanishi jihatidan orqada qolgan, biroq ruhiy kasallikka chalingan deb topilmagan voyaga yetmagan shaxs, agar o‘z harakatining ahamiyatini anglay olmagan yoki uni boshqara olmagan bo‘lsa, jinoiy javobgarlikka tortilmaydi.”

Bu norma jinoyat javobgarlik yoshining faqat xronologik (yillar bilan) emas, balki psixologik yetuklik bilan ham bog‘liqligini ko‘rsatadi. Demak, jinoyat javobgarligi yoshi — bu yuridik, biologik va psixologik mezonlarning birligi sifatida baholanadi.

3. Amaliy tajriba: sud-tergov faoliyati

Sud amaliyotida shaxsning yoshini aniqlash jinoyat ishini hal qilishda hal qiluvchi ahamiyatga ega. O‘zbekiston Respublikasi Jinoyat-protsessual kodeksining 83-moddasiga muvofiq: “Agar gumon qilinuvchi, ayblanuvchi yoki sudlanuvchining yoshi haqida aniq ma’lumotlar bo‘lmasa, tergov organi tug‘ilgan sanani aniqlash uchun sud-tibbiy ekspertizani tayinlaydi.”

Oliy sud Plenumining 2018-yil 14-dekabrda “Voyaga yetmaganlar ishi bo‘yicha sud amaliyoti to‘g‘risida”gi qarorida ham ushbu masalaga alohida urg‘u berilgan. Unda sudlar voyaga yetmaganlarning jinoyat sodir etish sabablarini, tarbiyaviy sharoitini, ruhiy holatini va ota-onalar nazoratini chuqur o‘rganishi zarurligi ta’kidlanadi.

Statistik ma’lumotlarga ko‘ra, 2024-yilda O‘zbekiston Respublikasida voyaga yetmaganlar tomonidan sodir etilgan jinoyatlar jami jinoyatlar sonining 4,5 foizini tashkil etgan. Shundan asosiy ulushini o‘g‘rilik, bosqinchilik va talonchilik kabi moddalar tashkil etadi (IIV statistika boshqarmasi ma’lumotlari, 2024-yil).

Xorijiy tajribaga ko‘ra:

Rossiya Federatsiyasida jinoyat javobgarligi umumiy holatda 16 yoshdan, ayrim jinoyatlar uchun 14 yoshdan boshlanadi (RF JK 20-modda).

Qozog‘iston Respublikasida ham o‘xshash norma mavjud — umumiy tartibda 16 yosh, ayrim hollarda 14 yosh (Qozog‘iston JK 15-modda).

Angliyada esa bu yosh 10 yoshdan boshlab belgilanadi, ammo bu yoshdagi shaxslarga nisbatan ozodlikdan mahrum etish jazosini qo‘llash cheklangan.

Yuqoridagilardan xulosa qilib aytgan: Jinoiy javobgarlikka tortish yoshi – bu shaxsning huquqiy mas’uliyatga layoqatliligini belgilovchi, jinoyat tarkibining ajralmas elementi bo‘lib, adolatli jinoiy siyosatni amalga oshirishda hal qiluvchi ahamiyatga ega. O‘zbekiston qonunchiligi bu borada insonparvar va xalqaro mezonlarga mos tizimni shakllantirgan, biroq voyaga yetmaganlarning ruhiy, psixologik va ijtimoiy xususiyatlarini yanada chuqurroq hisobga olish zarur.

Jinoiy javobgarlikka tortish yoshi nafaqat huquqiy, balki ijtimoiy va psixologik ahamiyatga ega. U jinoyat tarkibining ajralmas elementi bo‘lib, adolatli jinoiy siyosatni shakllantirishda muhim rol o‘ynaydi. O‘zbekiston Respublikasida bu masala

qonunchilikda puxta tartibga solingan bo'lsa-da, uni xalqaro tajriba va zamonaviy ilmiy yondashuvlar asosida yanada takomillashtirish zarur.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. — Toshkent: Adolat, 2023.
2. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi. — Lex.uz: Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi. (Amaldagi tahrir, 2024-yil holatiga).
3. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat-protsessual kodeksi. — Lex.uz: Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi.
4. O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi Plenumining qarori. “Voyaga yetmaganlar ishi bo'yicha sud amaliyoti to'g'risida”, 2018-yil 14-dekabr. — Toshkent.
5. Tohirov A., Yo'ldoshev B. Jinoyat huquqi (Umumiy qism). — Toshkent: TDYU nashriyoti, 2022.
6. Karimov I. Jinoyat huquqi nazariyasi: darslik. — Toshkent: Yuridik adabiyotlar nashriyoti, 2021.
7. Gulyamov S. Voyaga yetmaganlar javobgarligi: huquqiy tahlil. — Toshkent: Huquq va burch, 2020.
8. O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi statistik byurosi ma'lumotlari, 2024-yil.
9. Xolmatov A. Jinoyat tarkibi va uning elementlari. — Toshkent: TDYU ilmiy to'plami, 2023.
10. Kriminal huquq bo'yicha izlanishlar to'plami. — Toshkent: TDYU ilmiy nashriyoti, 2023.
11. Уголовный кодекс Российской Федерации. — Москва: Норма, 2021.
12. Уголовный кодекс Республики Казахстан. — Астана: Юридическая литература, 2022.
13. European Convention on the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms. — Strasbourg, 2020.
14. Makhmudov R. Voyaga yetmaganlar jinoyatchiligi va unga qarshi kurashning huquqiy asoslari. — Toshkent: TDYU, 2021.
15. United Nations Convention on the Rights of the Child. — New York, 1989 (ratified by Uzbekistan in 1994).